

O'ZBEK XALQ HUNARMANDCHILIK TURLARIDAN TO'QIMACHILIK VA KASHTACHILIK SAN'ATINING O'ZIGA XOS JOZIBADORLIGI.

Raxmatov A'zam Ashur o'g'li

Shaxrisabz DPI o'qituvchisi

G'aybullayeva Sevinch Asomiddin qizi

Shahrisabz DPI 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8106979>

Annotatsiya: O'zbek xalq hunarmandchilik turlaridan to'qimachilik va kashtachilik san'atining o'ziga xos jozibadorligi bilan o'zbek xalq san'atida tutgan o'rni va mavqeyi.

Kalit so'z: Jozibadorlik, kashtachilik, hunarmandchilik, kandakorlik, san'at, iroqi, ipak, shoyi, paxta, suzana, qalop, bosh kiyim, yaktak.

Аннотация: место и положение в узбекском народном искусстве с присущей ему привлекательностью текстиля и вышивки из узбекских народных промыслов.

Annotation: the place and position of the Uzbek folk art with its special attractiveness of the art of weaving and embroidery from the types of Uzbek Folk Crafts.

Ключевое слово: гламур, вышивка, ремесла, кандак, искусство, ирак, шелк, хлопок, сюзана, галоп, головной убор, яктak.

Keyword: charm, embroidery, craftsmanship, candice, art, iraqi, silk, silk, cotton, suzana, qalop, headdress, yaktak.

Ushbu maqola o'zbek xalq hunarmandchiligining turlaridan to'qimachilik va kashtachilik san'atining o'ziga xos jozibadorligi yorqin namuna sifatida aks etishi. Kashtachilik san'ati hozirgi kunda kamayib ketishini oldini olish va bu san'at turini kengaytirish zarur.

O'zbek xalq hunarmandchiligi O'zbekistonning barcha hududlarigatarqalgan san'at turi hisoblanadi. Samarqand, Buxoro, Toshkent, Farg'ona vodiysi, Xorazim, Qaraqalpog'istonda kulolchilik, ganch o'ymakorligi, kandakorlik, gilamdo'zlik, zargarlik, charimga bezak tushurish san'ati, yog'och o'ymakorligi san'ati, shaklan nafis va naqshinkorligi bilan ajralib turuvchi buyumlar bilan tanilgan.

Kashtachilik san'ati qadimdan ming yillar oldin paydo bo'lgan san'at turi hisoblanadi. Kashtachilik san'ati insonlar payod bo'lgan davrdanrivojlanib kelgan san'at turi hisoblanadi. Kashtachilik san'ati birinchi bo'lib teridan qilingan kiyimlarda bog'lar va iplarni biriktirish orqali yuzaga kelgan san'atdir. O'sha davrlarda toshdan, suyaklarning qoldiqlaridan bigizlar o'ylab topilib matolarni

to'qish kabi ishlar o'ylab topila boshlangan. Kashtachilik birinchi bo'lib Qadimgi Osiyo, Yevropa, Amerika madaniy yodgorliklaridan amaliy san'at sifatida tasvirlangan san'at hisoblanadi.

Kashtachilik san'ati XI-asrlarda ingliz kashtalarida jang lavhalaritushurilgan kashtalar mashhur bo'lgan. XII-asrlarga kelib rus kashtalariga Vizantiya ikona san'atining tasviri ko'rsatilgan kashtalar mashhur bo'lgan. XIV-asrlarga kelib "Syuxua" ignali tasvirlar nomli kashta san'ati mashhur bo'lgan. Kashtachilik san'ati yorqin san'at hisoblangan.

Kashtachilik san'atida jozibadorlik iplarning jilakorligi bilan ajralib turgan.

1-rasm. Kashta namunasi

Shahrizabz kashtachilik san'ati XIX asrga kelib, o'ziga xosligi, an'anaviyligi bilan O'rta Osiyoda shuhrat qozongan. Shahrizabz kashtachiligida qadimgi nusxa kompazitsiyalari gilamlarda aks etirilgan. Kashtachilikda ko'p foydalaniladigan mato bu ipak hisoblanadi. Ipakingichka pishiq yantiroq tolahisoblanadi. Uni olish jarayoni qurtning ikkita shilliq qismidan ajralib chiqadi. Ipakda 70% oqsil moddasi bor. Ipak rangsiz mahsulot hisoblanadi unga rang berilib serjilov ko'rinishga keltiriladi. Ipakni pishitish natejasida ip olinadi bu ipak ipdan biz kashta tikish jarayonida keng foydalanamiz. Ipakdan tikildan mahsulotimiz bejirim, serjilo va mustahkam bo'lib chiqadi. Shahrizabz kashtachiligi ko'proq "iroqi" usulida tikilsada undan "yurma" va "kandaxayol" choklaridan keng foydalanishadi. Kashtaning xoshiyasi yani bir ignada tikilib chiqadigan qoralamasi huddi shu choklar asosida tikilib chiqiladi. Shahrizabz kashtado'zligida iroqi kashta oldindan ma'lum bo'lgan kiyinchalik Toshkent, Samarqand, Buxoro, Surxandaryo va boshqa vilayotlarga yetib borgan.

Kashtachilik san'ati Shahrizabz iroqi kashtalari Toshkent iroqi kashtalaridan choki bilan farq qiladi oldin (rus, qizg'iz, qozoq, tojik, boshqirg'iz tatar) kabi davlatlarda ham rivojlangan lekin barchasining choklari va kampanovkalari har xil. Jilodorligi ham turlicha bo'lgan. Shu sababli Shahrizabz

kashtachiligi birinchi o'ringa turadi har bir tikilayotgan chok ahamiyat bilan tikiladi. Ma'lumki, ulug' sarkardamiz Amir Temur ham o'sha vaqtlarda boshqa yurtlardan naqqoshlik hunarmandlarni olib kelgani bois bu shaharda hunarmandchilik yaxshi rivojlangan.

2-rasm. Iroqi usuldan foydalanib to'qilgan do'ppilar

Bundan tashqari Shahrisabz iroqi do'ppilarida bosma choklardan ham foydalanishadi buning uchun chizilgan surat bo'yicha qiya ip o'tqaziladi va har bir aylanayotgan ip 3 sm qiyalikda aylanib chok hosil qilinadi. Bunda ip avval chapdan unnga qarab to'shalib kiyin o'ngdan chapga qarab matoni mustaxkamlab bostirib chiqiladi. Shu tariqa matoni ustiga sidirg'a qoplanadi. Iroqi kashta tikishda ko'plab turlari bor bular qalpoq, shipaklar, sumkalar, yostiqlar, suzanalar, gilamlar, kasheloklar, har xil turdagi boshkiyimlar, yaktaklar va hozirgikunda partiretlar ham tikilmoqda.

3-rasm. Kashta iplari yordamida to'qilgan Amir Temur surati

Kashtalarni tayorlashda qo'lda pishitilgan paxta yoki shoyi matodan, shuningdek ipak jundan ham foydalaniladi. Bu iplar kashtaning serjiloliligini rang barangligini oshiradi. Shu tariqa Shahrisabz kashtani sifatni serjilo va sifatli tikish bo'yicha dovrug' qozongan.

Shahrisabz kashtachiligida ko'p mayda gullar bilan bezatilgan novdalarning ko'rinishi tushurilgan.

4-rasm. Kashtachilik namunalari

Bu kashtachilik san'ati Shahrisabz memori obidalarida ham o'z aksini topgan. To'ylar uchun atab tikiladigan kashta va so'zanalarda ham hayot, quyosh, hosildorlik ramzlari aks etirilgan. Shahrisabz iroqi kashta san'ati Temuriylar davridan beri saqlanib kelayotgan an'anaviy madaniyatning yana bir betakror san'atiga aylandi. Kashtachilik san'atini o'zbek xalqining eng ulug' boyliklaridan biri hisoblanadi. Uni yuqotmasdan saqlash, o'rganish har bir o'zbek xalqi uchun farz hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh. L Mamasoliyeva XALQ HUNARMANDCHILIGI o'quv qo'llanma S-2021-220 b.
2. B.X.Boymuratov, A.D.Daminov TO'QUVCHILIK TEXNOLOGIYASI darslik T-2016-318 b
3. E.Sh.Alimboyev, P.S.Sidiqov, B.K.Hasanov, S.S.Rahimxo'jayev, M.R.Yunusxo'jayeva, D.N.Qodirova TO'QUVCHILIK MAXSUS TEXNOLOGIYASI VA JIHOZLARI darslik T-2007-264 b.

4. Tohirov O'. Karimov I. Maxsimova M. Texnologiya 8-sinf uchun darslik
"ILM ZIYO" T-2019.

